

Simple Machines and Anatomical Determinants in the Biomechanics of the Human Locomotor System – Study Guide for Students (2018)

Author: Jacek Lorkowski

Abstract

This script constitutes a synthesis of knowledge from the fields of anatomy and classical mechanics, presenting the human locomotor apparatus as a system of highly specialized simple machines. The first part defines biological movement and describes the anatomical executive elements: joints (acting as bearings and axes of rotation) and the musculotendinous system (force generator). The main part of the study details the implementation of the laws of physics in the human body, categorizing anatomical structures into levers (first, second, and third class), pulleys, wheel and axles, inclined planes, and wedges. The material is enriched with computational examples highlighting the magnitude of loads acting on the skeletal system (e.g., the lumbar spine).

Keywords

biomechanics, simple machines, biological levers, joints, locomotor system, musculoskeletal system, fulcrum, mechanotransduction.

1. Introduction: Anatomical Foundations of Movement

Movement is defined as a phenomenon involving a change in the position of a body over time relative to another reference body. In biological terms, it is a basic bodily function triggered by a signal from the nervous system. For movement to be possible, the body utilizes a complex system composed of active and passive elements.

- **Active locomotor system (Muscles and Tendons):** Skeletal muscles are contractile organs (approx. 430-450 muscles constituting 35-40% of body mass). The contractile element is the sarcomere (composed of actin and myosin). Muscles can shorten by 40-50% of their length, generating a specific force on the order of 50-110 N/cm². Tendons are extensions of muscles – they are characterized by high stiffness and transmit the force of contraction directly to the bones.
- **Passive locomotor system (Bones and Joints):** Joints are mobile connections between bones. In the body, they function similarly to mechanical **bearings**. Articular surfaces are covered with cartilage, and friction is reduced by synovial fluid (a natural lubricant). In terms of axiality, joints are divided into uniaxial (e.g., hinge), biaxial (e.g., ellipsoid), and multiaxial (e.g., ball-and-socket). It is the joints that act as the **axes of rotation** for biological simple machines.

2. What are Simple Machines?

Simple machines are devices that operate under an applied force, allowing a given amount of work to be performed using a smaller force (but over a proportionally longer distance) or enabling a convenient change in the direction of the applied force. They facilitate the performance of work, although they do not reduce the total amount of energy required to perform it.

In the human body, evolution has developed equivalents of all basic simple machines: levers, pulleys, wheels and axles, inclined planes, and wedges.

3. Levers in the Human Body

A lever operates on the principle of a rigid bar (in anatomy: a bone) rotating around a fulcrum (joint) under the influence of forces. It consists of:

- **Fulcrum (axis of rotation)** – the center of the joint.
- **Effort arm (muscle force arm)** – the distance from the axis of rotation to the insertion point of the muscle pulling the bone.
- **Resistance arm (load arm)** – the distance from the axis of rotation to the point of application of the external force (e.g., the center of gravity of the lifted object or body part).

This relationship is described by Archimedes' Law (the condition for the equilibrium of moments of force):

$$[\text{Effort Force}] * [\text{Effort Arm}] = [\text{Resistance Force}] * [\text{Resistance Arm}]$$

Depending on the relative positioning of these elements, we distinguish 3 types of levers:

A. First-Class Lever (Double-armed)

The fulcrum is located between the effort force and the resistance force. This is a balancing lever.

- **Example – Atlanto-occipital joint:** The center of gravity of the head (resistance) is located in front of the joint's axis of rotation. To prevent the head from dropping (nodding), the neck muscles (effort force) must pull the skull downwards from behind the axis of rotation.
- **Example – The spine in a standing posture:** The vertebral bodies act as the fulcrum. The weight of the trunk in the front is balanced by the tension of the erector spinae muscles in the back.

B. Second-Class Lever (Single-armed – force-saving)

The points of application for the effort and resistance forces lie on the same side of the axis of rotation, but the **effort arm is longer** than the resistance arm. This allows a heavy load to be lifted using a small force.

- **Example – Ankle joint (calf raise):** The metatarsophalangeal joints serve as the fulcrum. Body weight (resistance) acts downwards on the talus bone, and the effort force

(triceps surae muscle via the Achilles tendon) pulls the calcaneus bone upwards. The muscle arm is longer, making this system very economical.

C. Third-Class Lever (Single-armed – speed-multiplying)

The points of application for the effort and resistance forces lie on the same side, but the **effort arm is shorter** than the resistance arm. This is a less economical system (requires high muscle force), but it allows for rapid movements with a large amplitude. This is the most common type of lever in the human body.

- **Example – Elbow joint (forearm flexion):** The axis of rotation is the elbow joint. The load (an object in the hand) has a very long arm (e.g., 30 cm). The biceps brachii muscle inserts just a few centimeters from the joint.
- *Biomechanical aspect:* If we hold 5 kg in our hand (Resistance force = approx. 50 N), and the load arm is 10 times longer than the muscle arm, the biceps must generate a force of as much as approx. 500 N to keep the system in equilibrium. This explains why holding weights with extended arms is so exhausting.

(Note: When bending over and lifting a weight from the floor, the spinal column and back muscles operate under very unfavorable geometric conditions. With improper posture, lifting an object weighing just 10 kg can generate compressive forces on the intervertebral discs in the lumbar region equivalent to a mass of approx. 270 kg).

4. Pulleys in the Human Body

A pulley changes the direction of the applied force, facilitating work and protecting tissues from abrasion. In the human body, the pulley wheel is replaced by bone, cartilage, or a ligament, and the rope is the muscle tendon.

Examples:

- **Patella (kneecap):** Acts as a pulley for the quadriceps femoris tendon, increasing its moment arm and changing the angle of pull on the tibia.
- **Lateral malleolus:** Acts as a pulley for the fibularis (peroneus) muscle tendons.
- **Orbit:** The superior oblique muscle of the eye passes through a structure called the trochlea (pulley), changing the direction of pull on the eyeball.
- **Hand:** An extensive system of annular and cruciate pulleys (A1-A5, C1-C3) creates tunnels for the flexor tendon of the fingers, preventing the tendons from bowing away from the bones (the so-called bowstringing effect).

5. Wheel and Axle

A machine consisting of a cylinder (axle) and a crank (wheel), allowing for the transmission of torque.

Examples:

- **Shoulder joint:** The mechanical axis of the humerus acts as the axle, and the head of the humerus (along with the insertions of the rotator cuff muscles) acts as the wheel.
- **Thoracic cage (rib cage):** The ribs act as wheels/cranks rotating around the axis formed by the spine.

6. Inclined Plane and Wedge

- **Inclined plane:** A flat surface tilted at an angle to the horizontal, making it easier to move loads. In the skeletal system, its equivalent is the shape of the **foot bones** (e.g., the inclination of the talus and calcaneus relative to the ground), which absorbs forces acting on the foot during walking.
- **Wedge:** A machine shaped like an isosceles triangle. It converts a compressive force applied to its blunt end into immense outward-pushing forces acting perpendicular to its inclined sides. An ideal biological example of a wedge are the **teeth** (especially incisors and canines), which, under the force of mastication (masseter muscles), easily separate and cleave bites of food.

Basic available literature

1. Bochenek A., Reicher M. (2007), Anatomia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
2. Brough, William R. (1991), Evaluating Your Workplace - Lifting. Body basics, Washington Ergonomics, Brough Plus Associates, Seattle.
3. Miller J. M. (2007), Understanding and misunderstanding extraocular muscle pulleys, Journal of Vision.
4. Traczyk W., Trzebski A. (2007), Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej (wyd. 3), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
5. Tuszynski J. A., Dixon J. M. (2002), Biomedical Applications of Introductory Physics, New York, John Wiley & Sons Inc.

Maszyny proste i uwarunkowania anatomiczne w biomechanice narządu ruchu człowieka – materiały dla studentów (2018)

Autor: Jacek Lorkowski

Streszczenie

Skrypt stanowi syntezę wiedzy z zakresu anatomii i mechaniki klasycznej, przedstawiając aparat ruchu człowieka jako układ wysoce wyspecjalizowanych maszyn prostych. W pierwszej części zdefiniowano ruch biologiczny oraz opisano anatomiczne elementy wykonawcze: stawy (pełniące rolę łożysk i osi obrotu) oraz układ mięśniowo-ścięgnisty (generator siły). Główna część opracowania szczegółowo analizuje implementację praw fizyki w organizmie ludzkim, kategoryzując struktury anatomiczne jako dźwignie (I, II i III rzędu), bloki (krążki), kołowroty, równię pochyłą oraz klin. Materiał wzbogacono o przykłady obliczeniowe uświadamiające wielkość obciążeń działających na układ szkieletowy (np. odcinek lędźwiowy kręgosłupa).

Słowa kluczowe

biomechanika, maszyny proste, dźwignie biologiczne, stawy, narząd ruchu, układ mięśniowo-szkieletowy, punkt podparcia, mechanotransdukcja.

1. Wstęp: Anatomiczne podstawy ruchu

Ruch definiujemy jako zjawisko polegające na zmianie w czasie położenia ciała względem innego ciała odniesienia. W ujęciu biologicznym jest to podstawowa czynność organizmu wywołana sygnałem z układu nerwowego. Aby ruch był możliwy, organizm wykorzystuje skomplikowany system złożony z elementów czynnych i biernych.

- **Czynny układ ruchu (Mięśnie i Ścięgna):** Mięśnie szkieletowe to narządy kurczliwe (ok. 430-450 mięśni stanowiących 35-40% masy ciała). Elementem kurczliwym jest sarkomer (zbudowany z aktyny i miozyny). Mięśnie mogą skracać się o 40-50% swojej długości, generując siłę jednostkową rzędu 50-110 N/cm². Ścięgna stanowią przedłużenie mięśni – cechują się dużą sztywnością i przenoszą siłę skurczu bezpośrednio na kości.
- **Bierny układ ruchu (Kości i Stawy):** Stawy to ruchome połączenia kości. W organizmie działają one podobnie do mechanicznych **łożysk**. Powierzchnie stawowe pokryte są chrząstką, a tarcie niwelowane jest przez maź stawową (naturalny smar). Pod względem osiowości stawy dzielimy na jednoosiowe (np. zawiasowe), dwuosiowe (np. eliptyczne) i wieloosiowe (np. kuliste). To właśnie stawy stanowią **osie obrotu** dla biologicznych maszyn prostych.

2. Czym są maszyny proste?

Maszyny proste to urządzenia działające pod wpływem przyłożonej siły, które pozwalają na wykonanie danej pracy przy użyciu siły o mniejszej wartości (ale na proporcjonalnie dłuższym

odcinku drogi) lub pozwalają na dogodną zmianę kierunku działania siły. Ułatwiają wykonanie pracy, choć nie zmniejszają ilości energii potrzebnej do jej wykonania.

W ciele człowieka ewolucja wykształciła odpowiedniki wszystkich podstawowych maszyn prostych: dźwigni, bloków, kołowrotów, równi pochyłych i klinów.

3. Dźwignie w organizmie człowieka

Dźwignia działa na zasadzie sztywnego drążka (w anatomii: kości), obracającego się wokół punktu podparcia (stawu) pod wpływem sił. Wyróżniamy w niej:

- **Punkt podparcia (oś obrotu)** – środek stawu.
- **Ramię siły (czynnej)** – odległość od osi obrotu do miejsca przyczepu mięśnia pociągającego kość.
- **Ramię oporu (ciężaru)** – odległość od osi obrotu do punktu działania siły zewnętrznej (np. środka ciężkości podnoszonego przedmiotu lub części ciała).

Zależność tę opisuje Prawo Archimedesesa (warunek równowagi momentów sił):

$$[\text{Siła czynna}] * [\text{Ramię siły}] = [\text{Siła oporu}] * [\text{Ramię oporu}]$$

W zależności od wzajemnego położenia tych elementów wyróżniamy 3 typy dźwigni:

A. Dźwignia I typu (Dwustronna)

Punkt podparcia znajduje się pomiędzy siłą czynną a siłą oporu. Jest to dźwignia równoważąca.

- **Przykład – Staw szczytowo-potyliczny:** Środek ciężkości głowy (opór) znajduje się z przodu osi obrotu stawu. Aby głowa nie opadała (potakiwanie), mięśnie karku (siła czynna) muszą ciągnąć czaszkę z tyłu osi obrotu w dół.
- **Przykład – Kręgosłup w postawie stojącej:** Trzony kręgów pełnią rolę punktu podparcia. Ciężar tułowia z przodu jest równoważony przez napięcie mięśni prostowników grzbietu z tyłu.

B. Dźwignia II typu (Jednostronna – oszczędnościowa)

Punkt przyłożenia siły czynnej i oporu leżą po tej samej stronie osi obrotu, ale **ramię siły czynnej jest dłuższe** od ramienia oporu. Pozwala to na podniesienie dużego ciężaru przy użyciu małej siły.

- **Przykład – Staw skokowy (wspięcie na palce):** Punktem podparcia są stawy śródstopno-paliczkowe. Ciężar ciała (opór) działa w dół na kość skokową, a siła czynna (mięsień trójgłowy łydki przez ścięgno Achillesa) ciągnie kość piętową do góry. Ramię mięśnia jest dłuższe, co czyni ten układ bardzo ekonomicznym.

C. Dźwignia III typu (Jednostronna – szybkościowa)

Punkt przyłożenia siły czynnej i oporu leżą po tej samej stronie, ale **ramię siły czynnej jest krótsze** od ramienia oporu. Jest to układ mało ekonomiczny (wymaga dużej siły mięśnia), ale pozwala na wykonywanie szybkich ruchów o dużej amplitudzie. To najpowszechniejszy typ dźwigni w ciele.

- **Przykład – Staw łokciowy (zgięcie przedramienia):** Ośią obrotu jest staw łokciowy. Ciężar (przedmiot w dłoni) ma bardzo długie ramię (np. 30 cm). Mięsień dwugłowy ramienia (biceps) przyczepia się zaledwie kilka centymetrów od stawu.
- **Aspekt biomechaniczny:** Jeśli trzymamy w dłoni 5 kg (Siła oporu = ok. 50 N), a ramię ciężaru jest 10 razy dłuższe od ramienia mięśnia, to biceps musi wygenerować siłę aż ok. 500 N, aby utrzymać układ w równowadze. Wyjaśnia to, dlaczego trzymanie ciężarów na wyprostowanych rękach jest tak męczące.

(Uwaga: Podczas pochylania się i podnoszenia z podłogi ciężaru, kolumna kręgosłupa i mięśnie grzbietu działają w bardzo niekorzystnych warunkach geometrycznych. Przy nieprawidłowej postawie, podniesienie przedmiotu o masie zaledwie 10 kg może generować siły zgniatające krążki międzykręgowe w odcinku lędźwiowym odpowiadające masie rzędu 270 kg).

4. Bloki (krążki) w organizmie człowieka

Blok (koło linowe) zmienia kierunek działania siły, ułatwiając pracę i chroniąc tkanki przed przecieraniem. W ciele ludzkim koło linowe jest zastąpione kością, chrząstką lub więzadłem, a liną jest ścięgno mięśnia.

Przykłady:

- **Rzepka kolanowa:** Działa jako blok dla ścięgna mięśnia czworogłowego uda, zwiększając ramię jego siły i zmieniając kąt pociągania kości piszczelowej.
- **Kostka boczna:** Działa jako bloczek dla ścięgien mięśni strzałkowych.
- **Oczodół:** Mięsień skośny górny oka przechodzi przez tzw. bloczek (trochlea), zmieniając kierunek pociągania gałki ocznej.
- **Dłoń:** Rozbudowany układ więzadeł obrączkowatych i krzyżowych (A1-A5, C1-C3) tworzy tunele (kółka pasowe) dla ścięgien mięśni zginaczy palców, zapobiegając odstawaniu ścięgien od kości (tzw. zjawisko cięciwy tuku).

5. Kołowrót

Maszyna składająca się z walca (osi) i korby (koła), pozwalająca na przenoszenie momentu obrotowego.

Przykłady:

- **Staw ramienny:** Oś mechaniczna kości ramiennej działa jak oś kołowrotu, a głowa kości ramiennej (i przyczepy mięśni rotatorów) działa jak koło.
- **Klatka piersiowa:** Żebra działają jak koła/korby obracające się wokół osi, którą stanowi kręgosłup.

6. Równia pochyła i Klin

- **Równia pochyła:** Płaska powierzchnia nachylona pod pewnym kątem do poziomu, ułatwiająca przesuwanie obciążeń. W układzie szkieletowym jej odpowiednikiem jest ukształtowanie **kości stopy** (np. nachylenie kości skokowej i piętowej w stosunku do podłoża), co amortyzuje siły działające na stopę podczas chodu.
- **Klin:** Maszyna w kształcie trójkąta równoramiennego. Pozwala na zamianę siły nacisku działającej na grzbiet klinu, na ogromne siły rozpychające działające prostopadle do

jego ścian bocznych. Idealnym biologicznym przykładem klina są **zęby** (szczególnie siekacze i kły), które pod wpływem siły żucia (mięśni żwaczy) łatwo rozdzielają kęsy pokarmu.

Podstawowe dostępne piśmiennictwo

1. Bochenek A., Reicher M. (2007), *Anatomia człowieka*, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
2. Brough, William R. (1991), *Evaluating Your Workplace - Lifting. Body basics*, Washington Ergonomics, Brough Plus Associates, Seattle.
3. Miller J. M. (2007), *Understanding and misunderstanding extraocular muscle pulleys*, Journal of Vision.
4. Traczyk W., Trzebski A. (2007), *Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej* (wyd. 3), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
5. Tuszynski J. A., Dixon J. M. (2002), *Biomedical Applications of Introductory Physics*, New York, John Wiley & Sons Inc.